

خانه های انعطاف پذیر در معماری بومی استان گیلان نمونه موردی الگوی ایوان های بومی

ثمین قاسم زاده^۱، آرمین فرشاد^{۲*}، سبحان محمدی^۳، بنفشه مختاری^۴

۱- کارشناسی معماری، دانشگاه گیلان رشت ایران

۲- کارشناسی معماری، دانشگاه گیلان رشت ایران، armin.fsd.1998@gmail.com

۳- کارشناسی معماری، دانشگاه گیلان رشت ایران sobhan-md@hotmail.com

۴- کارشناسی معماری، دانشگاه گیلان رشت ایران banafshehmokhtari@hotmail.com

چکیده

تنظیم رابطه انسان، طبیعت و معماری از عوامل تعیین کننده در دستیابی به آرامش می باشد. انعطاف پذیری به عنوان یکی از عوامل مهم در معماری می تواند رابطه میان این سه مولفه را تنظیم نماید. انعطاف پذیری از لحاظ سازه ای در مبحث معماری پایدار ارزیابی شده و همچنین با توجه به قابلیت تغییرپذیری چیدمان داخلی نیز میتوان آنرا مورد بررسی قرار داد. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی گردآوری شده ضمن کاوش بر ایوان خانه های بومی گیلان به عنوان نمونه موردی، به فضاهای پیش بینی نشده توسط معمار پرداخته می شود که دیوار و محدودیت های مشابه برای عملکرد و سرویس دهی آن تعیین نشده و تنها مرزی نامرئی وجود دارد سپس با تشریح گونه های انعطاف پذیر، تغییر پذیری عملکرد بنا در طول زمان و بر اساس نیاز بهره برداران و نقش عوامل مختلف در تغییر کاربری فضاها در محدوده ای پیش بینی نشده مورد بررسی قرار میگیرد.

واژه های کلیدی: انعطاف پذیری، معماری بومی، ایوان، معماری گیلان

۱- مقدمه

مسکن به عنوان انسانی ترین موضوع معماری بازگوکننده شرایط اجتماعی فرهنگی اقتصادی و طبیعی حاکم بر جامعه در دوره مربوط به خود است از طرفی اثر حاضر در کنار بحران های مختلف هویتی و فرهنگی با بحران های جدی زیست محیطی از یک سو و پیشرفتهای روز افزون تکنولوژی از سوی دیگر روبرو است از این رو معماری مسکن معاصر می تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند. [۱] بیان شاخص های درخشان معماری بومی ایران و آگاه ساختن طراح معاصر از وجود این شاخص ها در ارتقاء پیشرفت معماری حضور به شدت موثری دارد یکی از نکات مهم در طراحی مسکن مسئله آسایش و آرامش برای ساکنین است. منعطف بودن مسکن رابطه مستقیم با آسایش انسان دارد زیرا آدمی در بازه های زمانی متغیر نیازها متغیری دارد و خانه ای که بتواند به این نیازها پاسخ دهد باید منعطف باشد. بنابراین هدف این مقاله آشنایی با معماری انعطاف پذیر و چگونگی کاربرد اصول انعطاف پذیری در یکی از الگوهای شاخص در معماری بومی است. نمونه موردی در این پروژه ایوان های خانه های بومی گیلان است. ایوان ها الگوهای خاصی هستند که واجد اصالت بوده و فضاهای ناب معماری را در آن می توان یافت و در نتیجه به منظور بررسی همه وجوه انعطاف پذیری انتخاب شده اند. این فضا و در سمت جنوب و شرق که بهترین نور را داراست قرار می گیرد.

۲- مرور پیشینه

از گذشته انعطاف پذیری یکی از مسائل حائز اهمیت در معماری است برای تبیین مفهوم انعطاف پذیری پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته و تعاریف متعددی ارائه شده است. اندیشمندان و معماران بزرگی تعاریف متعددی از انعطاف پذیری بیان کرده اند. که در بیان بعضا از کلمات مشابه و بعضا غیر مشابه استفاده کردند. در جدول ۱ تعدادی از نظریات صاحب نظران که بیان واضح تر و کاملتری نسبت به انعطاف پذیری داشتند اشاره شده است.

جدول ۱: تعدادی از نظریات صاحب نظران پیرامون انعطاف پذیری [نگارنده]

ردیف	نام	نظریه
۱	جان لنگ	محیط های انعطاف پذیر برای تامین فعالیت‌های مختلف به آسانی قابل تغییرند. [۲]
۲	رابرت ونتوری	محیط انعطاف پذیر در یک زمان یا زمان‌های مختلف عملکردهای مختلفی می‌تواند داشته باشد. [۳]
۳	راپاپورت	انعطاف پذیری قابلیت گسترش یا به عکس کوچک شدن را در جهت پاسخگویی به نیاز جدید تر و وسیع تر دارد . [۴]
۴	بنتلی	محیط هایی که قابلیت عرضه حق چندین انتخاب را به کاربران بدهند از کیفیت انعطاف‌پذیری بهره‌مند است. [۵]
۵	جرمی تاو و تاتجانا اشنایدر	انعطاف پذیری قابلیت سازگاری با شرایط مختلف و آزادی از خشکی را دارد از اصول انعطاف پذیری جلوگیری از عدم انعطاف است. [۶]
۶	گروتر	عناصر سازنده فضا تعریف کننده آن فضا هستند پس انعطاف‌پذیری باید در تمام عناصر آن نفوذ کند. دون آنکه به اصل سیستم خرد وارد شود امکان تغییر فضا میسر باشد. [۷]

۳- بیان مسأله

هر کدام از این نظریه پردازان به بیان قسمتی از درک انعطاف‌پذیری پرداختند. در واقع تمام مفاهیم انعطاف‌پذیری از یک گونه و در یک مقیاس نیستند. نظریه علی‌رضا عینی فر به هر سه گونه انعطاف پذیری می‌پردازد که تمام نظریه های ما قبل خود را در بر دارد که در شکل ۱ بیان شده است:

شکل ۱: سه ویژگی که باعث انعطاف پذیری می‌شود [نگارنده]

۱-۳- تنوع پذیری (فضای چند عملکردی)

تنوع پذیری قابلیت فراهم آوردن استفاده های مختلف از فضا در یک زمان و یا در زمانهای مختلف است که بدین ترتیب فضا هم می تواند برای چند عملکرد به طور همزمان و هم برای عملکردهای مختلف در زمانهای مختلف استفاده شود (اینگونه انعطاف پذیری با دو متغیر فضا و زمان سر و کار دارد) [۸].

۲-۳- تطبیق پذیری (جابه جایی فصلی و روزانه)

در تطبیق پذیری قابلیت هماهنگ شدن یک فضا با شرایط جدید مورد نیاز است مشروط بر اینکه این تغییرات در مساحت بنا تغییر ایجاد ننماید. عمل تطبیق پذیری تمام تغییرات داخلی از قبیل تغییر شخصیت و ساختار، تغییر عناصر خورد و ترکیب فضاها را شامل می شود [۸].

۳-۳- تغییر پذیری (تفکیک و تجمیع)

افزایش و کاهش کمی یا تفکیک و تجمیع فضاها و امکان بازگشت به طرح اولیه بنا پس از گسترش یا تقلیل مساحت آن (تغییر اندازه بنا چه در جهت کوچک شدن چه در جهت بزرگ شدن)، نیاز به اینگونه انعطاف پذیری ممکن است به دلیل نیازهای بلند مدت یا کوتاه مدت باشد. [۸] آنچه که اهمیت دارد آشنایی با این سه مولفه و در نهایت آشنایی با انعطاف پذیری است، این سه مولفه آنقدر در زندگی اثر گذاری ارزشمندی دارند که سالیان پیش، روستاییان بدون داشتن دانش آن، از این مولفه ها در خانه های خود استفاده میکردند. یاد گیری چگونگی بهره بردن از این نوع معماری کمک زیادی به استفاده از آن در طرح های امروزه میکند.

۴- ضرورت فضای انعطاف پذیر در معماری بومی گیلان

قابلیت انعطاف پذیری یک محیط عبارت است از ظرفیت آمادگی آن برای تطبیق با تغییرات ایجاد شده توسط کاربران بنابراین قابلیت انعطاف پذیری در محیط زیاد است که به تغییرات پاسخگو باشد و قابلیت بیشتری برای تغییر و اصلاح داشته باشد در واقع محیط هایی که در طی زمان توانسته اند ویژگی های اساسی خود را حفظ کنند و ماندگار شوند آنهایی هستند که طرح کالبدی شان توانسته به خوبی با تغییرات اساسی الگوهای فعالیت اصلاح شود به عبارت ساده تر می توان گفت نیازهای مردم در طول زمان تغییر می کند و مردم به تغییر محیط کالبدی برای تغییر مجموعه قابلیت های آن ادامه می دهند. [۹] در شکل ۲ ضرورت وجود انعطاف پذیری و نقش کلیدی آن بیان شده است :

شکل ۲: انعطاف پذیری زنجیره اتصال این روابط است [نگارنده]

با توجه به نیازهای متغیر آدمی از بدو تولد تا مرگ طراحی واحدهای مسکونی باید به گونه‌ای باشد که در هر زمان به نیازهای ساکنان به بهترین شکل پاسخ دهد و همچنین بتواند بر اساس نیاز مصرف کننده تغییر کند بنای مسکونی با ارتباط منعطف با محیط سرزندگی و نشاط خود را که از مهمترین کیفیت طراحی است به دست می‌آورد. غالب خانه هایی که با الگوی انعطاف پذیری مسکن طراحی می‌شوند، دارای بهروری لازم به لحاظ فضایی بوده و ناتوانی آنها را در پاسخگویی بهینه به نیازهای ساکنان اصلاح می‌سازد. با توجه به نیاز، انتظارات و خواسته های انسان در فضای مسکونی، فضای زندگی چنان طراحی شود که ارتباط معناداری بین انسان و محیط زندگی آنان مد نظر قرار گیرد. [۱۰] در ادبیات انعطاف‌پذیری باید گفت که دو واژه نیاز و تغییر اصلی‌ترین مسائلی هستند که با آنها مواجه هستیم و نیازها اساساً یا ثابت هستند یا متغیر. این نیازها در رابطه انسان با انسان و انسان با طبیعت تعریف می‌شوند. نیاز به سرپناه، امنیت و آرامش، هویت حس تعلق داشتن، حرمت و داشتن رابطه با طبیعت از جمله نیازهای ثابت انسان در نسبت با انسان و طبیعت هستند. نیاز به محصوریت، نیاز به گشایش، نیاز به خلوت، نیاز به معاشرت، نیاز به آرامش، نیاز به هیجان و ... نیازهای متغیر انسان هستند. تغییر این نیازها که در تغییر رابطه انسان - انسان و انسان - طبیعت رخ می‌دهند لزوم پاسخگو بودن معماری را به دنبال دارد و اینگونه ظرفیت معماری یک فضا در پذیرش و واکنش مثبت به این تغییر نیازها بیانگر میزان انعطاف پذیری آن معماری می‌باشد. [۹] معماری بومی گیلان از دیدگاه ارتباط با طبیعت و انسان نیاز پررنگ‌تری دارد. زیرا مردمان بومی این خطه زاده طبیعت هستند و طبیعت در زندگی آنها ریشه قدیمی دارد. از دیدگاه رابطه انسان با انسان نیز باید گفت که حتی در عصر امروز که رابطه انسان ها فقط از جنبه مجازی افزایش و جنبه واقعی کاسته شده است اما تعامل مردم بومی گیلان همچنان در بازار های سنتی در خانه های بومی و غیره پر رنگ است به گونه ای که شادی و سر زندگی برای برقراری این ارتباط را همیشه در این ناحیه می بینیم به موجب همین نیازها، در معماری بومی این ناحیه الگوهای انعطاف پذیر بسیاری دیده میشود، که این الگوها قادر به پاسخگویی به هر سه کاربرد در انعطاف پذیری هستند. بررسی ایوان ها به عنوان الگوی شاخص در معماری بومی گیلان را در قالب این سه بخش از انعطاف پذیری بررسی می‌کنیم.

۵- نمود های انعطاف پذیری در ایوان های بومی گیلان

۵-۱- تنوع پذیری ایوان ها

تنوع پذیری از اساسی ترین و موثرترین راه دست یافتن به انعطاف پذیری در طرح مسکن سنتی ایران بوده است دلیل آن قابلیت تعویض کارکرده فضا در طول زمان است علاوه بر این چون این رویکرد به فضای باز وسیع با روش‌های جدید سازه نیاز نداشت و نظام های سنتی ساختمانی به خوبی با آن هماهنگ می‌شد به آسانی با زندگی روزمره مردم قابل تطبیق بود [۸]. ایوان ها در مناطق بومی گیلان عملکرد های متعددی را شامل می‌شوند، آن ها رابط انسان با طبیعت هستند. واسطه بودن، موجب استفاده حداکثری از ایوان در جهت استفاده بیشتر از طبیعت می‌شود. عملکردهای ایوان که در شکل ۳ بیان شده را می‌توان در چند دسته نام برد:

شکل ۳: عملکردهای ایوان در جهت تنوع پذیری [نگارنده]

اهمیت این کاربری‌ها آنجاست که موجب ارتقای رابطه انسان - انسان و انسان - طبیعت می شود .
در معماری آن چیزی که رابطه یک بنا را به این دو سطح از ارتباط نزدیک کند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
با توجه به تنوع کاربری های گفته شده می بینیم که ایوان ها عملکردهای مختلف را همزمان و هم در زمان های مختلف به وجود می آورند.

۲-۵- تطبیق پذیری ایوان

به اصطلاح هاتون مرزها یا موانعی هست که فرد یا گروه با استفاده از آن برای دسترسی دیگران به خود نظارت می کند پذیرا شدند یا پذیران شدن دیگران به درون قلمرو خود تابع شرایط است و کمال مطلوب خلوت بر اساس زمان و شرایط تغییر می کند. [۸] بررسی ایوان ها از لحاظ تطبیق پذیری دیگه هاتون اینگونه توجیح میشود که در ضلع جنوبی که به طور معمول به حیات دسترسی دارد محل تعامل افراد و جمع شدن آن ها کنار هم است، اما در ایوان های شرقی و شمالی بهتر می توان با خود خلوت کرد و محیطی ساکت را برایمان خلق می کند زیرا ورودی آن معمولا از داخل خانه بوده و در کنج قرار دار ، این ایوان ها بوسیله راهرو های در حد گذر میتواند به ایوان جنوبی راه داشته باشند (شکل ۴ و شکل ۵) :

شکل ۴: جداره جنوبی در جهت حیاط و همسایگی اطراف به گونه ایست که همیشه در جهت تعامل با افراد و دور هم بودن آن هاست [نگارنده]

شکل ۵: ایوان جداره شمال به حیاط پشتی و خلوت راه پیدا میکند. همینطور جداره شرق میتواند دسترسی و به گونه ای رابط باشد که در کنج ترین قسمت قرار میگیرد [نگارنده]

بررسی ایوان ها از دید تطبیق پذیری کاربردی و فیزیکی نشان می دهد که جابجایی های فصلی در ایوان به شدت مشهود است به طور مثال در فصل گرم سال عملکرد آشپزخانه به ایوان انتقال پیدا میکند، و در روز های سرد برای قرار گیری محصولات و استفاده از آفتاب زمستانی اهمیت دارد. همین طور از جنبه تغییر کاربری ایوان شاهد این هستیم که با افزایش جمعیت و کمبود فضا در این خانه ها، موجب تغییر کاربری ایوان ها شد. تبدیل ایوان به عنوان مرزی نامرئی، رابط انسان و

طبیعت و فضایی نا محدود به کاربری انبار برای نگهداری محصولات و محدودیت یک فضا نشان می دهد ایوانها قابلیت هماهنگ شدن بر حسب نیاز را دارند به گونه ای که کل ماهیت آنها تغییر کند و به شخصیت جدیدی تبدیل شوند.

۳-۵- تغییر پذیری ایوان

تغییر پذیری به دلیل تغییر نیازها و افزایش بعد خانوار در طول زمان مورد بررسی قرار می گیرد و از دو طریق، اضافه کردن به زیربنای موجود خانه ، و با تفکیک فضای آن بدون تغییر مساحت قابل دست یافتن است [۸].
دو ویژگی چند کاربری و بدون مرز بودن ایوان ها ، بصورت خودکار فضاهای تفکیک شده را به وجود می آورند.
موضوعی که می توان در رابطه با ایوان اشاره کرد و در دسته تغییر پذیری گنجانده می شود بدون مرز بودن ایوان هاست که در شکل ۶ نیز به تصویر کشیده شده است همانطور که در بالا تر اشاره شد ایوانها پلی نامحدود بین طبیعت و انسان ها هستند و شاید برای آنها نتوان هیچ محدوده ای در نظر گرفت چرا که می توان به وسعت آن رفته رفته اضافه کرد و حتی می توان آن ها را زنجیروار توسعه داد به گونه ای که مانند حلقه ای دور تا دور بنا کشیده و به زیر بنای موجود افزوده شود.

شکل ۶: قابلیت گسترش بدون مرز ایوان ها تا جایی که می تواند کل بنا را در بر گیرد [نگارنده]

۶- نتیجه گیری

با توجه به یافته ها و تحلیل ایوان های بومی گیلان قابلیت این معماری شاخص در پاسخگویی به هر سه گونه انعطاف پذیری را شاهد هستیم.

آنچه که موجب رضایت انسان می شود برطرف کردن نیازهای متغیر است که در طول زمان به وجود می آید.
از تحلیل ایوان دیده شد که وجود انعطاف در رابطه میان انسان و فضای معماری صرفاً کالبد نیست و در جسم بنا دیده نمی شود، در واقع انعطاف پذیری محصول جسم و روح بنا و جسم و روح طبیعت است و آنچه که مرتبه ویژه ای به ایوان می بخشد همین در نظر گرفتن حالات روحی و جسمی در کنار هم است که در معماری بومی گیلان دیده شده است. این نمونه ها، الگوهای با ارزشی در عصر کنونی است که در آن نیازها روز به روز متغیر تر و پاسخگویی به آنها کمرنگ تر می شود.

نکته حائز اهمیت این است که در معماری ایوان ها هیچ کاربری از قبل پیش بینی نشده است و تنها سبک زندگی و نیازها با توجه به شرایط روحی و جسمی یک بنا باعث تغییر کاربری آن شد چیزی که در بحث انعطاف پذیری معماری شاهد آن هستیم همین وجود غیر پیش بینی ها است به گونه ای که حال که نمی توان پیش بینی لازم را برای یک سری از فضاها دارای بیش از این ویژگی انعطاف پذیری بهره بتواند در آینده نیاز به پاسخگویی باشد.

وجود سه عامل انعطاف پذیری در ایوان ها را می توان به معماری امروزه نیز تعمیم داد، و مشاهده کرد که وجود این سه عامل در ارزش معماری بسیار موثر است.

عامل تنوع پذیری در مسکن های امروزه می تواند مهمترین عامل انعطاف پذیری باشد. با توجه به ارزش مسکن و افزایش روز به روز قیمت آن محیط چند عملکرد که بتوان چند کاربری بر حسب نیاز را تأمین کند بر کیفیت زندگی بسیار می افزونند.

عامل تطبیق پذیری که عامل حائز اهمیتی از دیدگاه عرصه های خصوصی و عمومی در مسکن می تواند باشد زیرا با این ویژگی می توان در یک محدوده و فضا دو نوع کاربری از دو جنبه متفاوت ایجاد کرد که این خود به کیفیت مسکن بهبود می بخشد. عامل تغییر پذیری را می توان گامی برای شروع یک معماری نامرئی دانست جایی که مفهوم دیوار و محدوده تغییر

می‌کند و نوعی پارادوکس در معماری به وجود می‌آید که همان نامحدودی در محدودیت است. این مفهوم در جهان امروزه با توجه به هوشمندسازی بسیار مورد توجه است. در نتیجه انعطاف پذیری با هدف بهبود روابط انسان انسان و انسان طبیعت وجود موثری دارد و میتواند پاسخگوی نیاز های امروزه باشد.

مراجع

- [۱] احمدی پور، ز.، طراحی مجدد مسکن مهر نیکان قائمشهر با رویکرد معماری پایدار دانشگاه کاشان، دانشکده معماری و هنر، گروه آموزشی معماری، ۱۳۹۴.
- [۲] لنگ، ج.، آفرینش نظریه معماری، ترجمه علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۸.
- [۳] و نتوری، ر.، ترجمه علیرضا میرترابی، محمدرضا منوچهری، پیچیدگی و تضاد در معماری، میراث کتاب، ۱۳۸۹.
- [۴] راپاپورت، آ.، انسان شناسی مسکن، ترجمه خسرو افزلیان، انتشارات کتابکده کسری، ۱۳۸۸.
- [۵] بنتلی، ا.، الکک، آ.، مورین، پ.، گلین، س.، اسمیت، گ.، محیط های پاسخده، ترجمه مصطفی بهزادفر، انتشارات دانشگاه علوم صنعت ایران، تهران، ۱۳۸۹.
- [6] Schneider T, Till J., Flexible housing: Opportunities and limits, Arq-architectural Research Quarterly, 2005.
- [۷] گروتز، ی.، زیبایی شناسی در معماری، مترجم جهانشاه پاکزاد، عبدالرضا همایون، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۸.
- [۸] عینی فر، ع.، الگوی برای تحلیل انعطاف پذیری در مسکن سنتی ایران. نشریه هنرهای زیبا، شماره ۱۳، ۱۳۸۲.
- [۹] شکوری، ر.، و سیدخاموشی، س.، کیفیت انعطاف پذیری در سنت معماری ایرانی الگوی اتاق شکم دریده در خانه ایرانی (مطالعه موردی: خانه لاری های یزد)، مسکن و محیط روستا، ۳۶(۱۵۹)، ۱۱۹-۱۳، ۱۳۹۶.
- [۱۰] میرزازاده نیارق، م.، بمانیان، م.، طراحی انعطاف پذیر در خانه های مسکونی، همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار، فومن، ۱۳۹۴.